

YURTIMIZDA ISSIQXONA XO‘JALIKLARINI RIVOJLANTISH, ULAR FAOLIYATINI HAR TOMONILAMA QO‘LLAB QUVVATLASH YUZASIDAN KO‘RILAYOTGAN HUQUQIY CHORA-TADBIRLAR

Parkent tumani adliya bo‘limi Yuridik xizmat
ko‘rsatish markazi boshlig‘i **S.Xasanboyev**

So‘ngi yillarda respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari soni, ular tomonidan ishlab chiqargan mahsulotlar hajmi ortib bormoqda. Ayniqsa, aholini sifatli oziq ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash bugungi kunda mamlakatimiz oldida turgan ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

Shu maqsadda yurtimizda qishloq xo‘jaligi sohasiga, ayniqsa issiqxona xo‘jaliklari faoliyatiga katta e‘tibor berib kelinmoqda.

Ushbu sohada O‘zbekiston Respublikasining qonunlari hamda, Prezident farmon, qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va boshqa me‘yoriy hujjatlar soha rivojiga huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yining 2-noyabrdagi “Issiqxona xo‘jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish yuzasidan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 413-sonli qarori ham aholiga sifatli va kafolatli qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetkazib berishga va shu orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash ushbu sohada issiqxona xo‘jaliklari faoliyatini rivojlantirishga, ular faoliyatini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan.

Mazkur qarorga asosan xalqaro moliya institutlari, maqsadli jamg‘armalar hamda Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan issiqxona xo‘jaliklari va muzlatkichli omborxonalar uchun ajratilgan milliy va xorijiy valyutadagi kreditlarni qaytarish muddatlarini umumiy hisobda 14 yil etib belgilash va imtiyozli davrini 3 yildan 5 yilgacha uzaytirish, issiqxona xo‘jaliklarini aylanma mablag‘ bilan ta‘minlash uchun tijorat banklari tomonidan bir yil muddatga olti oylik imtiyozli davr bilan kredit ajratish belgilangan.

Bu esa, sohada tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy jihatdan ancha qulayliklar yaratishga va shu orqali ular faoliyatining moliyaviy barqarorligiga xizmat qiladi.

Shuningdek, qarorga asosan issiqxona xo‘jaliklariga tabiiy gaz bo‘yicha to‘lovni o‘z vaqtida amalga oshirmaganlik uchun penya summasi 2022-yil 1-oktabrdan 2023-yil 1-aprelgacha hisoblanmasligi, qarorning 4-bandi “a” kichik bandiga ko‘ra issiqxona xo‘jaliklari uchun tijorat banklariga kredit va ularning foizini qaytarish muddati qat‘iy ravishda mahsulotning pishib-etilishi davriga moslashtirilishi belgilandi.

Ushbu belgilangan chora-tadbirlar xususan, tabiiy gaz bo'yicha penya to'lovlariga vaqtinchalik moratoriyning joriy qilinishi issiqxonalar xo'jaliklari qarzdorliklarining oshishini oldini olishga sabab bo'ladi hamda kredit to'lovlarining mahsulotning pishib-etilishi davriga moslashtirilishi real daromad mavjud bo'lgan vaqtda kredit to'lovlarini to'lashda issiqxonalar xo'jaliklariga qulaylik yaratadi.

Yurtimizda bugungi kunda umumiy maydoni 6 322 gektardan ortiq bo'lgan 3 mindan ziyod issiqxonalar mavjud. Yuqorida belgilangan chora-tadbirlar esa, ushbu issiqxonalar xo'jaliklari faoliyati samaradorligiga, aholi daromadlarining oshishiga va shu orqali aholi dasturxoniga sifatli va uzluksiz qishloq xo'jaligi mahsulotlarining yetkazib berilishiga xizmat qilishi shubhasiz.